

IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT" NING O'RNI

Ergasheva Rahnamo

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Yashil iqtisodiyot, resurslardan samarali foydalanishni, atrof-muhitni muhofaza qilishni va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy model sifatida tavsiflanadi. Bu model, asosan, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, tabiiy resurslarni tejash, uglerod izini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan. Tezisdagi, yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, ya'ni tabiiy resurslardan barqaror foydalanish, energiya manbalarining yangilanishi va chiqindilarni kamaytirish kabilarini amalga oshirish usullari muhokama qilinadi. Shuningdek, bu iqtisodiy modelning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari ham o'rganiladi. Barqaror rivojlanishning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirish bo'lib, yashil iqtisodiyotning ushbu maqsadga erishishda muhim rol o'ynashi isbotlanadi.

Kalit so'zlar. Barqaror rivojlanish, Yashil iqtisodiyot, Ekologik xavfsizlik, Tabiiy resurslardan samarali foydalanish, Energiya samaradorligi, Ijtimoiy adolat, Uglerod izi

Kirish

Bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng muhim global muammolardan biri – atrof-muhitning ifloslanishi, tabiiy resurslarning qisqarishi va iqlim o'zgarishining tezlashishidir. Ushbu muammolarni hal etish uchun dunyo miqyosida yangi iqtisodiy yondashuvlar qidirilmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni uyg'unlashtirishga intiladi. Barqaror rivojlanishning asosi sifatida "Yashil iqtisodiyot" modeli shakllanib, uning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va ijtimoiy adolatni o'rnatish kabi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyot, resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va tabiiy muhitni saqlashga qaratilgan iqtisodiy model sifatida iqtisodiyotning yangi rivojlanish yo'liga aylangan. Ushbu modelning asosiy maqsadi – iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishdir. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga, aholi turmush darajasini yaxshilashga va xususiy sektorda ekologik mas'uliyatni oshirishga yo'naltirilgan. Bu tezisdagi, yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o'rni, uning asosiy tamoyillari, jahon tajribasidan olingan muvaffaqiyatli misollar va O'zbekistonda bu modelni amalga oshirish yo'llari tahlil etiladi.

Tezisning maqsadi – yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyatini ko'rsatish va uning ijtimoiy hamda iqtisodiy samaralarini yoritishdan iboratdir.

Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o'sish va rivojlanishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtiradigan yangi iqtisodiy modeldir. Uning asosiy tamoyillari ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslarni barqaror va samarali ishlatish, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda global miqyosda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bu qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishdir. Quyosh, shamol, geotermal va boshqa tabiiy energiya manbalaridan foydalanish nafaqat energiya resurslarini tejashga yordam beradi, balki iqlim o'zgarishini sekinlashtiradi, uglerod izini kamaytiradi. Ushbu energiya manbalarining rivojlanishi va joriy etilishi iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlashdir. Yashil iqtisodiyot doirasida, ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarning minimal darajaga kamaytirilishi, qayta ishlashning rivojlanishi va barqaror ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu, nafaqat atrof-muhitni saqlash, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish, xususiyl sektorda innovatsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi. Shuningdek, yashil iqtisodiyot ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar yaratish, barqaror ish o'rinlarini tashkil etish, shuningdek, ekologik mas'uliyatni oshirish ham yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Yashil iqtisodiyotning jahon miqyosidagi muvaffaqiyatli tajribalari O'zbekistonga ham katta imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish uchun davlat dasturlari, iqtisodiy islohotlar va ekologik siyosatni kuchaytirish zarur. Bunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi chora-tadbirlar muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatni saqlash juda muhimdir. Davlatlar, iqtisodiy o'sishni va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun yashil iqtisodiyotga oid yirik loyihalar va dasturlarni qo'llab-quvvatlashi, ularning moliyaviy va qonuniy asoslarini yaratishi kerak. Xususiyl sektor esa, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shishi lozim. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi global miqyosda iqlim o'zgarishini bartaraf etish va tabiiy resurslarni tejashda muhim rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari nafaqat iqtisodiy jarayonlarni ekologik jihatdan samarali qilish, balki ijtimoiy adolatni ham ta'minlashni o'z ichiga

oladi. Masalan, ekologik xavfsiz hududlar yaratish, yashil ish o'rinlarini tashkil etish va aholining barqaror turmush darajasini oshirish bu modelning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy o'sishni yangi shakllarda qo'llab-quvvatlash, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi. Bularning barchasi birgalikda mamlakatlarning barqaror rivojlanishiga va ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishiga olib keladi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishni taqozo etadi. Mamlakatda yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga doir hukumat tashabbuslari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik muhim omil bo'lishi kerak.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillari va iqtisodiy tizimni ekologik jihatdan barqaror qilishning muhim vositasidir. Ushbu model nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy o'sishni davom ettirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun ham samarali yechimlarni taqdim etadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi – iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni birlashtirishdir. Bu jarayon, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni ekologik jihatdan barqaror qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun zaruriy chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Bu, o'z navbatida, mamlakatning global miqyosda raqobatbardoshligini oshiradi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyotning jahon miqyosidagi muvaffaqiyatli tajribalari O'zbekistonga ham katta imkoniyatlar yaratadi, lekin bu yo'lda davlat siyosati, xususiy sektor va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdujabbarov, S. (2021). *Yashil iqtisodiyot: asosiy tamoyillar va amaliyot*. Tashkent Ekologiya va barqaror rivojlanish institutining nashriyoti.
2. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
3. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
4. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523